

WORKING PAPER

**Desarrollo de un baremo forense iberoamericano de la Escala SCL-90-R,
10.5281/zenodo.18363524**

Irene Sirianni

Doctora en Psicología - <https://orcid.org/0009-0005-8260-1495>

Proyecto iniciado en Marzo de 2025

Introducción

La evaluación psicológica en contextos forenses requiere instrumentos que no solo presenten adecuadas propiedades psicométricas, sino que cuenten con referencias normativas acordes a las características específicas de la población evaluada. En este sentido, el uso de pruebas desarrolladas y baremadas originalmente para contextos clínicos o comunitarios plantea desafíos relevantes cuando se aplican en evaluaciones judiciales y periciales.

La **Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R)** es uno de los instrumentos de autoinforme más ampliamente utilizados para la evaluación de sintomatología psicológica general. Su empleo se ha extendido a diversos ámbitos, incluyendo el clínico, el educativo, el organizacional y, progresivamente, el forense. Sin embargo, en la mayoría de los países iberoamericanos, la interpretación de sus resultados en población forense se realiza a partir de baremos clínicos o poblacionales generales, sin considerar las particularidades psicológicas, contextuales y motivacionales propias de este tipo de evaluaciones.

Las poblaciones forenses se caracterizan por la presencia de variables específicas, tales como la coerción contextual, la evaluación bajo consecuencias legales, la posible simulación o disimulación de síntomas, y trayectorias vitales frecuentemente asociadas a contextos de vulnerabilidad social, violencia y conflicto con la ley. Estas condiciones pueden impactar de manera significativa en los patrones de respuesta a instrumentos de autoinforme, generando perfiles que no resultan directamente comparables con muestras clínicas voluntarias o poblaciones generales.

En este marco, el presente **working paper**, iniciado en el año **2025**, tiene como objetivo fundamentar teóricamente la necesidad y pertinencia del desarrollo de un **baremo iberoamericano exclusivo para población forense de la escala**

SCL-90-R, como paso previo a la construcción empírica de normas específicas que optimicen su validez interpretativa en el ámbito judicial.

Marco Teórico

La escala SCL-90-R y su uso en evaluación psicológica

La escala SCL-90-R fue desarrollada como una herramienta de evaluación multidimensional de síntomas psicológicos, estructurada en nueve dimensiones primarias y diversos índices globales de malestar. Su facilidad de administración y amplitud sintomática han favorecido su difusión internacional y su adaptación a múltiples contextos culturales.

Desde el punto de vista psicométrico, la escala ha demostrado adecuados niveles de confiabilidad y validez en numerosos estudios, principalmente en muestras clínicas y comunitarias. No obstante, la validez de un instrumento no depende exclusivamente de sus propiedades internas, sino también de la adecuación de sus normas de interpretación al contexto específico de aplicación.

Particularidades de la evaluación forense

La evaluación psicológica forense difiere sustancialmente de la evaluación clínica tradicional. Mientras que en el ámbito clínico predomina una demanda asistencial y voluntaria, en el contexto forense la evaluación suele estar impuesta por una autoridad judicial y asociada a consecuencias legales directas.

Estas condiciones introducen variables que afectan tanto la experiencia subjetiva del evaluado como sus estrategias de respuesta. La literatura especializada ha señalado reiteradamente la necesidad de considerar factores como la deseabilidad social, la simulación, la disimulación y la respuesta defensiva al interpretar pruebas psicológicas en contextos judiciales.

Limitaciones del uso de baremos no forenses

El uso de baremos clínicos o comunitarios para interpretar resultados obtenidos en población forense implica asumir una equivalencia empírica que no siempre se encuentra respaldada por la evidencia. Esta práctica puede derivar en errores

de clasificación, sobreestimación o subestimación de la severidad sintomática, y conclusiones periciales potencialmente sesgadas.

Desde una perspectiva psicométrica y ética, la ausencia de baremos específicos para población forense constituye una limitación significativa en la práctica profesional, especialmente cuando los resultados de la evaluación psicológica son utilizados como insumo en procesos judiciales.

Necesidad de un baremo forense iberoamericano

La mayoría de los estudios normativos de la SCL-90-R han sido desarrollados en contextos culturales y jurídicos diferentes a los de los países iberoamericanos. A ello se suma la escasez de investigaciones que aborden específicamente la construcción de normas forenses.

El desarrollo de un **baremo forense iberoamericano** permitiría contar con referencias empíricas cultural y contextualmente pertinentes, favoreciendo una interpretación más precisa y responsable de los resultados de la SCL-90-R en evaluaciones judiciales.

Este proyecto se propone, por lo tanto, contribuir a la consolidación de prácticas de evaluación forense basadas en evidencia, fortaleciendo el rigor científico y la validez contextual de los informes psicológicos periciales.

Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar un **baremo iberoamericano específico para población forense** de la **Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R)**, que permita una interpretación psicométrica y contextualizada de la sintomatología psicológica en evaluaciones judiciales y periciales.

Objetivos Específicos:

1. Analizar las **propiedades psicométricas** (confiabilidad y estructura interna) de la SCL-90-R en población forense iberoamericana.
 2. Construir **baremos normativos forenses** mediante puntuaciones percentilares y puntajes estandarizados.
 3. Examinar las **distribuciones sintomáticas** de la población forense y su comparación con muestras clínicas y no clínicas.
 4. Analizar diferencias en las puntuaciones de la SCL-90-R según **variables sociodemográficas y jurídico-forenses**(sexo, edad, tipo de causa, condición procesal).
 5. Evaluar la **pertinencia interpretativa** de los baremos forenses frente a normas clínicas tradicionales.
 6. Proponer **criterios interpretativos específicos** para el uso de la SCL-90-R en informes psicológicos forenses.
-

Hipótesis:

1. Las puntuaciones de la SCL-90-R en población forense presentarán **distribuciones significativamente diferentes** a las observadas en muestras clínicas y comunitarias.
 2. La utilización de baremos clínicos tradicionales tenderá a **sobreestimar o subestimar** la severidad sintomática en población forense.
 3. La SCL-90-R mostrará **adecuados índices de confiabilidad** en población forense, con posibles variaciones en algunas dimensiones sintomáticas.
 4. Existen **diferencias significativas** en los perfiles sintomáticos según variables jurídico-forenses relevantes.
 5. El uso de un baremo forense específico mejorará la **validez interpretativa** de la SCL-90-R en contextos judiciales.
-

Diseño Metodológico

Diseño de Investigación

Estudio cuantitativo, no experimental, transversal, con enfoque psicométrico y normativo.

Participantes:

La muestra estará conformada por **personas adultas pertenecientes a población forense**, evaluadas en contextos judiciales, penitenciarios o periciales en distintos países de Iberoamérica.

Criterios de inclusión:

- Edad igual o superior a 18 años.
- Evaluación psicológica realizada en contexto forense.
- Comprensión suficiente del idioma español.

Criterios de exclusión:

- Presencia de alteraciones cognitivas severas que impidan la comprensión del instrumento.
-

Instrumento:

Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R), autoinforme compuesto por 90 ítems organizados en nueve dimensiones sintomáticas y tres índices globales de malestar psicológico.

Procedimiento:

La administración de la SCL-90-R se realizará en el marco de evaluaciones forenses reales, respetando los principios éticos de la evaluación psicológica y

la confidencialidad de los datos. La participación será voluntaria y se garantizará el anonimato de la información utilizada con fines de investigación.

Análisis de Datos:

- Análisis descriptivos de las puntuaciones.
- Estudios de confiabilidad (consistencia interna).
- Análisis de distribución y normalidad.
- Construcción de baremos percentilares y estandarizados.
- Comparaciones con baremos clínicos y no clínicos disponibles.
- Análisis diferenciales según variables sociodemográficas y forenses.